

ВЗГЛЯД МОЛОДЕЖИ НА НОВУЮ КОНСТИТУЦИЮ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Алсу Хамидовна Харисова

ТГТУ, Международное транспортное право.

1-курс, группа Ю-12

alsysolnce0@gmail.com

Научный руководитель

Доцент кафедры «Международное публичное право»

Касымова Асаль Арустамовна

Ташкентский Государственный Транспортный Университет

АННОТАЦИЯ:

Реформы в основном Законе Республики Узбекистан. Мнение, участие и степень заинтересованности молодёжи в построении нового Узбекистана

Ключевые слова: Конституция, молодёжь, государство, реформы.

ANNOTATION:

Reforms in the Basic Law of the Republic of Uzbekistan. The opinion, participation and degree of interest of young people in building a new Uzbekistan

Keywords: The Constitution, youth, the state, reforms.

Конституция — это основной закон любой страны. Она выражает не только форму государственного устройства, политический режим или структуру органов власти, она также выражает степень приверженности к человеческим правам, запросам и потребностям. Другими словами, Конституция является фундаментом правовой системы, и на ее основе строятся все остальные законы и нормативно-правовые акты. Но в то же время Конституция не является фиксированным и непреклонным документом на все времена. С течением времени при необходимости внедрения чего-то нового и подходящего времени для государства в Конституцию могут быть внесены поправки. В нашем государстве подобный опыт был неоднократно примером могут служить поправки 2009, 2016 и 2017 годов. Но самым крупномасштабным политическим событием в республике за последние несколько лет стал референдум 2023 года.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 6 ноября 2021 года анонсировал конституционную реформу. И уже в мае 2022 года была

сформирована Конституционная комиссия для сбора предложений по изменению Основного закона. Разработчики новой Конституции прогнозировали изменение текста на 65%, также они подчеркнули, что принцип «государство — общество — человек» будет изменено на «человек — общество — государство», что в свою очередь говорит о том, что превыше всего будут стоять интересы человека.

Стоит отметить, что более 70% поступивших предложений и инициатив по данному вопросу были выдвинуты именно молодежью, как подчеркнул глава государства Ш.М.Мирзиёев во время празднования дня молодежи: «Безусловно, обновляемая Конституция – это ваша Конституция!»

Так новая редакция Конституции, несомненно, является не просто точкой опоры современной молодежи, но и огромным толчком для дальнейшего совершенствования молодежной политики и в целом жизни страны. Кроме того, в обновляемой Конституции закрепляется норма о том, что **государство обеспечивает защиту личных, политических, экономических, социальных, культурных, экологических прав молодёжи**, поддерживает её активное участие в жизни общества и государства. Также в документ включаются нормы о предоставлении академической свободы в сфере высшего образования, о праве на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственных образовательных организациях.

Новая Конституция также включает положения, способствующие развитию частного сектора и предпринимательства. Для молодёжи, которая часто стремится к экономической независимости и самозанятости, эти изменения открывают новые перспективы. В стране активно поддерживается развитие стартапов, малых и средних предприятий, и многие молодые люди рассматривают бизнес как перспективный путь для самореализации. Конституционные реформы, направленные на защиту прав предпринимателей и стимулирование инвестиций, вызывают оптимизм и укрепляют уверенность молодёжи в своём будущем.

Молодежь — это первоочередная инвестиция для нашего будущего. И суть самой инвестиции должна рассматриваться не с финансовой точки зрения, а с духовной, культурной и просветительской, ведь именно так будет развиваться дух патриотизма и любовь к Родине.

Проведя социальный опрос среди студентов первых курсов Ташкентского Государственного Транспортного Университета и Национального Университета Республики Узбекистан, можно увидеть и понять истинное мнение о реформах, проводимых в стране за последние пару лет.

Вот что ответила студентка первого курса социальной психологии Национального университета Кононенко А.: «Я думаю, что изменение и дополнение определённых статей свидетельствует об адаптации страны к новым мировым тенденциям. Например, в новой редакции Конституции закрепляется, что государство защищает права собственности, включая интеллектуальную, и создаёт условия для её развития, а также закреплены гарантии социальной защиты для наиболее уязвимых групп населения, включая женщин, детей, инвалидов и пожилых людей. Поэтому мне кажется, что данные реформы благоприятно скажутся на нашем государстве.»

Студентка Ташкентского Государственного Транспортного Университета выразила свой взгляд на новую Конституцию так: «Я считаю, что эти изменения повлияют на развитие нашего государства, во-первых, это свобода слова и права человека, молодые люди стремятся к тому, чтобы реформы открывали пространство для свободного самовыражения и безопасного участия в общественно-политической жизни страны, не опасаясь давления или ограничений. Во-вторых, повышение роли закона и правопорядка, новая редакция Конституции усиливает независимость судебной системы и верховенство закона, что должно способствовать справедливому разрешению споров и защите прав граждан. Это также делает Узбекистан более привлекательным для инвесторов. И в-третьих, это конечно же востребованность к соблюдению экологии, как мы все знаем, это очень глобальная проблема на данный момент, и многие люди относятся халатно к данной проблеме.»

Так, путем опроса молодежи можно понять их истинные чувства и мнение по отношению не только к новой Конституции, но и к другим реформам, проводимым в нашей стране. Мнение молодежи должно не просто учитываться как статистика, оно должно быть использовано в качестве инструмента для новых реформ.

Отличным примером участия молодежи в политике Республики Узбекистан может стать «Молодежный парламент» при Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан, или сокращенно – «Молодежный парламент»

Например, в ходе обсуждения проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на дальнейшее совершенствование порядка проведения выборов и референдума» от тысяч представителей молодого поколения поступили предложения, которые были эффективно использованы законодателями. Также в 2023 году **Молодёжный парламент провёл 2 210 мероприятий**, направленных

на обсуждение с участием молодёжи важных вопросов законоотворчества и правоприменительной практики, информирование молодёжи о деятельности комитетов Законодательной палаты и фракций политических партий.

Таким образом видно, что молодёжь Узбекистана не просто может активно участвовать в построении правового государства, но и быть заинтересована в этом. Опрос по новой Конституции Республики Узбекистан показал, что молодёжь активно выражает интерес к изменениям и часто демонстрирует современный и прогрессивный подход к оценке этих реформ. Новая Конституция даёт молодому поколению уверенность, что их голос имеет значение, что их права защищены, а интересы учтены. И с каждым годом молодёжь становится всё более активной и готовой вносить свой вклад в развитие страны.

REFERENCES

1. Конституция Республики Узбекистан от 30.04.2023 <https://lex.uz>
2. Расулова Т. Т «Общественно-правовые науки» Научная статья «НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА» Юридический техникум Джизакской области <https://cyberleninka.ru>
3. Постановление Законодательной палаты «О Молодежном парламенте» <https://lex.uz>
4. Положение «Молодежном парламенте» при Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан
5. Речь Президента на День Молодежи <https://anhor.uz>